

RELICI

UMA BREVE ANÁLISE DA SÉRIE DOCUMENTAL *NEYMAR: O CAOS PERFEITO*, COM BASE NA TEORIA SEMIÓTICA DE C.S. PEIRCE¹

*A BRIEF ANALYSIS OF THE DOCUMENTARY SERIES NEYMAR: THE PERFECT
CHAOS, BASED ON C.S. PEIRCE'S SEMIOTIC THEORY*

Fábio Gioppo²

Denize Araújo³

RESUMO

O objetivo deste artigo é a análise da série documental *Neymar: O Caos Perfeito* (David Charles Rodrigues, 2022), *corpus* desta pesquisa, que tem como referencial teórico de base a teoria semiótica de Charles Sanders Peirce. As três partes da série, em seus 164 minutos, relatam a carreira do jogador de futebol, Neymar Jr., destacando suas conquistas no futebol, tanto no Santos como no FC Barcelona, na Seleção Brasileira e no Paris Saint-Germain. Além disso, retratam algumas facetas de seu lado pessoal e o marketing do jogador, relatado pelo seu pai. O referencial principal é a teoria semiótica de Charles Sanders Peirce, com seus três conceitos, ou seja, símbolo, índice e ícone, conceitos estes que são analisados em suas essências e depois aplicados ao *corpus* da pesquisa. Outros referenciais, como os dos teóricos Fernando Andacht, Lucia Santaella e Mikhail Bakhtin complementam a justificativa da escolha dos argumentos. Há também uma citação do poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade que, metaforicamente, implica o título da série televisiva e a hipótese que referenciamos em relação ao título.

Palavras-chave: *Neymar: O Caos Perfeito*, semiótica Peirceana, série televisiva documental.

¹ Recebido em 26/09/2024. Aprovado em 13/10/2024. DOI: doi.org/10.5281/zenodo.13951391

² Universidade Tuiuti do Paraná. fabio.gioppo@ifpr.edu.br

³ Universidade Tuiuti do Paraná. denizearaujo@hotmail.com

RELICI

ABSTRACT

The objective of this article is the analysis of the documentary series *Neymar: O Caos Perfeito* (David Charles Rodrigues, 2022), the corpus of this research, which has Charles Sanders Peirce's semiotic theory as its base theoretical reference. The three parts of the series, in its 164 minutes, report the professional career of the football player, Neymar Jr., highlighting his achievements in football, both with Santos and FC Barcelona, with the Brazilian National Team and with Paris Saint-Germain. Furthermore, they portray some facets of his personal side and the player's marketing, reported by his father. The main reference is Charles Sanders Peirce's semiotic theory, with its three concepts, that are symbol, index and icon, concepts that are analyzed in their essences and then applied to the research corpus. Other theoretical references, such as those of theorists Fernando Andacht, Lucia Santaella and Mikhail Bakhtin complement the justification for the choice of arguments. There is also a quote from the Brazilian poet Carlos Drummond de Andrade that, metaphorically, implies the title of the television series and the hypothesis that we reference in relation to the title.

Keywords: *Neymar: The Perfect Chaos*, documentary television series, Peircean semiotics.

Entendemos que a teoria semiótica de Charles Sanders Peirce pode ser aplicada a todos os ramos do conhecimento humano, pela profundidade com que se pode tratar desde assuntos banais do dia a dia como temas mais complexos, e notamos que nada há no mundo que possa ser desprezado ou que fuja ao pensamento peirceano.

Quando nos deparamos com a proposta desse estudioso que um pensamento leva a outro que leva a outro e que nada poderá ser representado na mente do homem sem que seja representado por signos (que nos levam a outros signos), percebemos que o mundo só fará sentido se entendermos esses signos que nos rodeiam. Como cita uma das mais relevantes pesquisadoras da semiótica e do pensamento de Peirce no Brasil, Lucia Santaella:

Todo pensamento se processa por meio de signos. Qualquer pensamento é a contribuição de um outro, para continuar em outro. Pensamento é diálogo.

RELICI

Semiose ou autogeração é, também, sinônimo de pensamento, inteligência, mente, crescimento, aprendizagem e vida. (Santaella, 2000, p.9)

Sendo assim, para que haja uma efetiva comunicação, por meios signos, é necessário haver um diálogo, o que implica, necessariamente, o outro. Porém aí é que está a questão: como poderemos entender os signos ao nosso redor visto que eles têm mil faces e como poderemos nos fazer entender e entender o próximo, pois há riscos nessa mediação comunicacional, ou como lemos em uma das estrofes do poema “Procura da poesia”, do poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, no livro “Alguma poesia”, a respeito, apenas dos signos verbais escritos, das palavras?

[...]
Chega mais perto e contempla as palavras.
Cada uma tem mil faces secretas sob a face neutra
e te pergunta, sem interesse pela resposta,
pobre ou terrível que lhe deres:
Trouxeste a chave?
[...]

Mesmo que tenhamos a chave certa para abriremos e penetrarmos no entendimento “correto” (o que seria correto? correto para quem?) do significado dos signos e com eles, ou por meio deles, neles encontrarmos essa poesia comunicativa em todas as áreas de nossa caminhada, devemos levar em conta que nossa vida é rodeada por vida e que necessitamos fazer com que os signos se atrelem a outros signos - os quais possuem mil faces - e que serão interpretados por outros comunicadores que a eles darão outros significados... talvez. Uns podem até achar essa poesia; outros, nunca a encontrarão. Ou por falta de repertório, ou por falta de habilidade ao se comunicarem, ou pelo fato de apenas não quererem se abrir e se conectar com outras mil possibilidades que os signos a eles se oferecem.

Daí percebemos que C.S. Peirce, um pesquisador além de seu tempo, no início do século XX, já penetrara profundamente nesse mundo semiológico e desvendara para os que viriam após si a possibilidade de compreenderem de modo

RELICI

mais largo e profundo, aos moldes dos rios que aparecem descritos por diferentes narradores na obra de João Guimarães Rosa, os entendimentos advindos dos cruzamentos de sentidos proporcionados pelos signos que se tocam, vividamente, uns nos outros e se abrem a diversas maneiras de serem interpretados.

Mikhail Bakhtin (1895-1975), filósofo e pensador russo, desenvolve um conceito denominado de “o excedente da visão estética”:

Quando contemplo no todo um homem situado fora e diante de mim, nossos horizontes concretos efetivamente vivenciáveis não coincidem. Porque em qualquer situação ou proximidade que esse outro que contemplo possa estar em relação a mim, sempre verei e saberei algo que ele, da sua posição fora e diante de mim, não pode ver. (Bakhtin, 2011, p. 21)

Ou seja, cada um tem sobre o outro uma imagem a mais que permite enxergar aspectos no outro que este não consegue perceber e vice-versa. Da mesma forma que não consigo, sem o auxílio de um espelho, enxergar minhas próprias orelhas, muito menos notar que meu cabelo está despenteado, o outro não nota que sua própria testa está vincada por um mal hábito (mal?) de franzi-la e que também há farelos de pão em sua barba. Para que eu possa dar um sentido mais amplo à minha vida, necessito de que o outro, o qual vê mais sobre mim, pela posição privilegiada que ocupa, por meio de signos, enriqueça-me.

Essa possibilidade de enxergarmos o mundo com as nossas próprias lentes e de vermos os outros através delas dá-nos a presunção de que estamos entendendo corretamente o que se passa à nossa volta, de que compreendemos o que afeta o outro e que – sim – podemos interpretar, com clareza, aquilo que se passa no mundo dos significados que norteiam a vida do próximo. Ou seja, o significado, a interpretação que damos aos signos que se apresentam diante de nós, que chegam até nós por meio da vivência que temos em sociedade, pode ser apenas uma face das mil outras possíveis de serem interpretadas caso nos demos o trabalho de enxergar a vida com os óculos de nossos companheiros, se tivermos a disposição de

RELICI

não nos afastarmos muito de nossos irmãos, se pudermos ir juntos de mãos dadas. Porém mesmo estando tão próximos do próximo, corremos o risco de nos equivocarmos em nossas conclusões interpretativas, podendo até mesmo estarmos suscetíveis ao erro, pois será que a maneira que o outro percebe-se a si mesmo e vê o mundo e interage com ele está de acordo com o que ele mesmo projeta ser o modo mais certo e positivo e bom e belo de se viver?

Jesus encontrou-se com um cego e lhe perguntou o que este queria. Ora, qualquer um de nós, meros mortais, saberíamos que aquele pobre homem desejaria ter a visão restaurada, não é mesmo? Pois bem, se até mesmo o Mestre dos mestres investigou o desejo do cego a fim de confirmar que o que ele queria era mesmo um milagre, será que nós, ao nos comunicarmos com os outros, a fim de funcionarmos eficazmente como engrenagens neste mundo da comunicação, não deveríamos nos certificar a respeito de qual milagre o outro anseia?

Na verdade, no mais profundo de nosso ser, o que mais desejamos, realmente, é sermos compreendidos e para que essa compreensão total ocorra, há que existir uma fusão de nossa mente com a mente do próximo a fim de estabelecermos a real comunicação. É o que explica o semiótico uruguaio, Dr. Fernando Andacht, em um Dossiê sobre semiótica, veiculado na Revista Cult. Ele escreve:

Peirce explicou, a um de seus poucos interlocutores, que conseguiu chegar à importância do conceito de “interpretante comunicacional” ou “cominterpretante” para a comunicação. Esse signo é “uma determinação da mente na qual as mentes do enunciador e do intérprete devem estar fusionadas para que alguma comunicação aconteça. (ANDACHT, 2020, p.26-28)

Só assim, com a união de mentes, podemos desfrutar de certa harmonia, por meio dos vivos signos existentes no mundo, os quais nos desafiam, em suas constantes tensões, a construirmos pontes que acessem o âmago da comunicação

RELICI

com o próximo. Afinal de contas, estamos todos à espera de um milagre. É difícil, mas o cego foi curado de sua cegueira pelo Mestre.

C.S. Peirce, ao perscrutar, desvendar e abrir caminhos da e na semiologia a qual pesquisou e sobre a qual desenvolveu suas teorias, nos convida a observarmos a profundidade das relações que se estabelecem entre os símbolos, índices e ícones os quais, para o estudioso, formam os signos. De que modo? Para que se dê sentido ao que o mundo é de fato, necessita-se compreender (e dela fazer uso), basicamente, o funcionamento da tríade mencionada acima. Peirce afirma que:

Um símbolo é um signo que se refere ao objeto que denota em virtude de uma lei, normalmente uma associação de ideias gerais que opera no sentido de fazer com que o símbolo seja interpretado como se referindo aquele objeto. (PEIRCE, 2005, p. 52)

Em análise, os símbolos são compostos por convenções sociais, ou seja, apresentam-se de um modo predeterminado, pois a eles já foram dados certo significado. É como se não pudéssemos fugir à sua interpretação, pois ele, o símbolo, é a própria interpretação do ser humano sobre aquilo que se é posto a interpretar. Quando lançamos mão de um símbolo em nossas conversas cotidianas, em nossas escritas, em nossos pensamentos, recebemos, quase que de modo encapsulado a noção do entendimento que o símbolo carrega em si, pois, reiterando, ele traz consigo algo que de antemão já apresenta à sociedade e às relações humanas um (pré) determinado valor de significância.

Como exemplo, tomemos um símbolo que é reconhecido, senão mundialmente, por boa parte dos habitantes da terra em nosso tempo: a pomba branca. A pomba branca é um símbolo da paz. Ela, o animal de cor branca, não é a paz, no entanto quando a olhamos, ou a desenhamos, ou falamos sobre a pomba branca, imediatamente, em nosso cérebro, em nossa memória, ou em nosso pensamento, atribuímos a esse símbolo um valor que nos remete a uma perspectiva

RELICI

de paz em quaisquer ambientes, seja em um contexto mais amplo como paz entre as nações, ou em um contexto mais restrito como, por exemplo, em um ambiente de trabalho dentro de nossos escritórios. Isso é representado, por assim dizer, de um modo mais afastado da palavra em si. Nosso imaginário se liga a um valor de não-guerra pelo fato de percebermos a presença desse símbolo em um determinado momento de comunicação. Isso é convencionalizado.

Para um público mais restrito, os cristãos, a pomba branca representa o Espírito Santo. Jesus, como relatam os evangelhos, ao ser batizado por João Batista, recebe a visita corpórea de uma pomba branca a qual desce sobre si e nele pousa. Sendo assim, quando aqueles que creem na Bíblia (ou apenas a estudam) e professam a fé cristã (ou não) se deparam com o símbolo (escrito, desenhado, pintado, imaginado) “pomba branca” têm em seu pensamento essa noção.

Seguindo por esse caminho, na tentativa de definir e exemplificar o que são, para C.S. Peirce, símbolos, índices e ícones, falemos um pouco sobre os índices. Se os símbolos estão para a coisa em si mais afastados de seu sentido, os índices se aproximam um pouco mais, pois apresentam vestígios ligados ao que pretendem dar sentido. Segundo Peirce:

índice é um signo que se refere ao seu objeto que denota em virtude de ser realmente afetado por esse objeto. Portanto, não pode ser um quali-signo, uma vez que as qualidades são o que são independentemente de qualquer outra coisa. Na medida em que o índice é afetado pelo objeto, tem ele necessariamente uma qualidade em comum com o objeto, e é com respeito a essas qualidades que ele se refere ao objeto. (PEIRCE, 2005, p. 52)

Mesmo não sendo a coisa em si, a ela se ligam materialmente (se é que podemos usar esse termo aqui) de uma forma mais concreta, seja no mundo material, nos pensamentos ou nas relações interpessoais que temos no mundo.

RELICI

Buscando ainda uma maneira de entendimento que faça sentido dentro deste texto, passemos agora a uma explicação, por meio de uma exemplificação, do que podemos compreender por índice no interior dos estudos peirceanos.

Ao tomarmos como base a palavra “fumaça”, podemos a ela relacionar, facilmente, outra: fogo, considerando que, desde cedo, aprendemos que “onde há fumaça, há fogo”. O índice é aquilo que serve de indicativo de que algo aconteceu, acontece ou acontecerá. Se nos depararmos, por exemplo, ao dirigir nosso carro em uma autoestrada, com a imagem de uma grande fumaça, mesmo a quilômetros de distância de nós, poderemos afirmar, sem mesmo ver, que lá existe fogo. A fumaça está para um sintoma como o fogo está para a doença. Os pais sabem que a febre é um índice de doença e, de certo modo, são gratos por terem detectado esse sinal (signo), pois podem correr ao médico a fim de solicitar socorro para os filhos.

Os índices deixam marcas nas falas, nas escritas, nas imagens. Podemos entender como um índice, por exemplo, quando falamos sobre algo que nos emociona e começamos a chorar, nossa voz fica embargada, algo aconteceu. Emoção, choro, voz embargada, isso revela o indicial. O índice tem sua base na física e na matéria, como por exemplo, o medo que nos faz suar; nossas bochechas ficam vermelhas quando passamos vergonha, e tudo isso tem a ver com a real força fisiológica que nos afeta. Certa coisa se manifesta (exteriormente?), e isso aponta para outra direção, revelando (ou não) uma possibilidade interpretativa no mundo da comunicação.

Finalmente, a fim de tornar um pouco mais clara a nossa tentativa de entendermos o que C.S. Peirce nos revela com suas teorias semióticas, falemos um pouco a respeito do ícone. Segundo o estudioso:

Ícone é um representamen cuja qualidade representativa é em sua primeiridade como primeiro. Ou seja, a qualidade que ele tem com a coisa o torna apto a ser um representamen. (PEIRCE, 2005, p. 64)

RELICI

Se o símbolo está mais afastado na tentativa de representar a coisa em si, ou seja, a pomba branca não é a paz, no entanto carrega um potencial interpretativo e compartilhado por parte das pessoas que desse símbolo fazem uso a fim de representar a paz, não conseguimos atribuir semelhança de uma pomba à paz, da mesma forma que uma foto, por exemplo, representa a semelhança da coisa fotografada (a foto de um bolo e o bolo quentinho em cima da mesa); e o índice com ela - a coisa em si representada -, contrai certa coesão: onde há fumaça há fogo, pois a fumaça representa a consequência de uma causa, nesse caso indicando de maneira lógica, dando pistas que, se ali a fumaça está presente, é devido a uma ação anterior que fez com que ela existisse, essa causa é a existência do fogo; o ícone é a representação (gráfica, verbal, visual, sonora, imaginativa e assim por diante) da própria coisa em si, demonstrando certa semelhança do signo representado ao objeto que representa. Nos exemplos citados acima, da paz e do fogo, poderíamos ter como ícone representativo desses dois signos, a palavra escrita “paz”, e a fotografia de um bombeiro em meio à fumaça.

Entendemos que para essa *coisa em si* vir a ser, logicamente dependerá de um outro que a interprete e a ela dê sentido, por meio de um contato com o signo, sabendo que o ícone também é um signo. Há a necessidade de uma mente para onde o ícone faça sentido, a fim de poder existir representativamente e ser no mundo.

A fim de darmos continuidade à explicação dessa ação simbólica, indicativa e icônica, por meio de um exemplo, lançaremos mão de uma imagem que se repete no documentário apresentado pela Netflix “O caos perfeito”, o qual documenta a história de altos e baixos da vida e carreira de Neymar Jr., um jogador de futebol renomado. A minissérie foi lançada no dia 25 de janeiro de 2022 e é composta por 3 episódios: Juninho (51 minutos), Neymar do Brasil (61 minutos), O pai tá on (53 minutos).

RELICI

A fim de desenvolver um exercício prático de escrita, utilizando a teoria peirceana, notamos uma relação muito clara entre o nome do documentário, “O caos perfeito”, um quadro fixado na parede de uma das casas - provavelmente, de Neymar, onde parte da filmagem foi realizada - e uma fala do pai de Neymar, que é quem gerencia a carreira do filho desde o início.

Está claro o paradoxo formado pelo signo verbal do título da minissérie quando se utiliza de duas palavras antagônicas, as quais criam um oxímoro, apontando indicativamente, é claro, para a personificação do protagonista. Interessante pensarmos que é impossível dissociar a antítese existente no título, sem desdobrarmos simbolicamente e inicialmente em uma representação de outro signo: Neymar. Ele próprio seria esse caos perfeito demonstrado na produção. As palavras justapostas reforçam, apontam e sugerem a noção paradoxal em que se tornou a vida e carreira do atleta.

Parece que Neymar, após sua profissionalização, sempre esteve às voltas com a dualidade caótica de uma vida que poderia ser “perfeita e realizada”. Quando as manchetes trazem o nome Neymar, já podemos esperar confusão, violência, rebeldia e caos. Pouco a pouco nos acostumamos a fazer uma ligação indicial do signo Neymar com características negativas e caóticas. Seu nome seria a fumaça, resultado lógico de um rastro caótico causado pelo fogo produzido pelo protagonista da série documental. Esse signo traz consigo todo um campo lexical de signos que apontam para o seu lado mau.

E também se percebe, pelo documentário, o caos em sua carreira, quando, por exemplo, ele fica fora da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, decorrente de uma lesão que quase o deixa, para sempre, sem os movimentos das pernas. Ou quando ele não consegue se encaixar no esquema tático do Barcelona e não rende em campo, não faz gols, não dá o resultado que todos esperavam por sua contratação milionária.

RELICI

A série traz uma cena que representa claramente um índice desse caos nos campos, quando seu companheiro de time, Lionel Messi, o encontra chorando no vestiário. O choro torna óbvio que algo não vai bem. O choro é fisiológico, é catártico.

No entanto, o documentário apresenta, também, uma relação aparentemente harmoniosa entre Neymar Jr. e seu filho, Davi, se considerarmos que em todos os encontros entre eles apresentados pelo documentário há festas, presentes, alegria, piscina, música, em uma representação simbólica do relacionamento entre pai e filho. Assim também fica claro uma noção simbólica de vida perfeita, proporcionada, é claro, pelas somas milionárias de dinheiro que o atleta possui, além do status que representa o ícone Neymar. O luxo das festas, as mulheres bonitas que o cercam o tempo todo, os fãs suplicando por uma foto ou por um autógrafo, os voos em seu próprio helicóptero ou em seu jatinho particular, sempre rodeado de amigos. Tudo isso representa, simbolicamente na série, um exemplo da vida perfeita que o craque desfruta.

Porém o que despertou, definitivamente, nossa atenção para a ação simbólica, indicativa e icônica presentes no documentário foi a presença de um quadro na parede. Nesse quadro, está retratada, por meio de uma arte gráfica muito bem feita, a fusão de uma foto do rosto de Neymar, que se divide ao meio, fazendo um gesto de silêncio com o dedo indicador na vertical sobre o meio dos lábios cerrados, tal qual aqueles cartazes em que uma enfermeira aparece solicitando o não barulho dentro dos corredores dos hospitais. De um lado, o rosto mostra a imagem do Batman; do outro, a figura do Coringa. Três em um. Batman, Neymar e Coringa convivendo em um mesmo espaço.

Se por um lado há o caos, o vilão, por outro, há o herói. Qual será a intenção dos produtores dessa minissérie em deixar marcada essa presença icônica - Batman, Neymar, Coringa - na parede? De imediato, o traço mais superficial do signo emerge

RELICI

como a ponta de um iceberg: a dualidade óbvia entre o bem e o mal que convive dentro da gente, representada pelo ícone, pela imagem, pela foto na parede, a qual representa essa luta interior. Se somos seres humano, estaremos fadados a lidar com isso. Neymar é um ser humano como outro qualquer, logo, terá de conviver com esse caos existente na caminhada de qualquer mortal.

Ao interpretarmos esse ícone e dele retirarmos os desdobramentos, notamos a ação indicial que o signo “foto na parede” nos apresenta. Ao relacionarmos essas três figuras (Batman, Neymar e Coringa), as quais coabitam o mesmo espaço, seremos levados a associar as imagens de herói e de vilão, e de tudo que esses signos indicam dualmente, como por exemplo, o bem e o mal, a lei e a transgressão, a vida e a morte e assim por diante. Será que os idealizadores dessa minissérie estão dizendo que Neymar é assim: herói e vilão ao mesmo tempo, e dessa forma tentam proteger a imagem de um jogador com muitos seguidores nas redes sociais, as quais divulgam, por meio de sua imagem, as marcas mais famosas do mundo?

“O estranho caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde”, obra de Robert Louis Stevenson, retrata, na metade do século XIX, esse caos perfeito. Dr. Jekyll não conseguiu se livrar, por meio da poção que inventara, do lado malévolo que acompanhava o seu interior. Cada vez ficou mais envenenado na tentativa de viver apenas o seu lado herói, pois Mr. Hyde, o lado sombrio que habitava Dr. Jekyll, sempre se manifestava, e de forma cada vez mais cruel e violenta. O apóstolo São Paulo já nos advertia, em suas epístolas, dizendo: “O bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, sempre faço!”.

No terceiro episódio do documentário, o pai de Neymar inicia falando que só existem heróis por causa dos vilões. Para ele, ao afirmar isso, primeiramente vem o caos, e na sequência vem a estabilidade. Parece que ele fala de si mesmo, pois entendemos que há indicativos claros disso no decorrer dos episódios, quando ele

RELICI

discursa sobre sua carreira como ex-jogador de futebol e chega à conclusão de que foi um fracasso. Ele não teve sucesso algum no esporte. Acabou sua carreira e teve que manter a família trabalhando como pedreiro. Aparente caos, mas aí descobre que o filho possui uma habilidade fora do normal, a qual se torna sua galinha dos ovos de ouro. Até hoje.

REFERÊNCIAS

ANDACHT, Fernando. Como podemos entender o outro. Revista Cult. Edição 260. 6 de agosto de 2020, pp. 26-28.

ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma poesia. Rio de Janeiro: Record, 2002.

BAKHTIN, Mikhail M. Estética da criação verbal. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011.

PEIRCE, Charles Sanders. Semiótica. São Paulo: Perspectiva, 2005.

SANTAELLA, L. A teoria geral dos signos: como a linguagem significa as coisas. São Paulo: 2000.

REFERÊNCIAS AUDIOVISUAIS

NEYMAR: O Caos Perfeito. Direção: David Charles Rodrigues. Brasil; Estados Unidos; França. 2022. (164 min.)